

УДК 336.52

**СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА США
И ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ОБЪЕМОВ****SPECIFICS US DOMESTIC PUBLIC DEBT AND THE IMPLICATIONS
OF INCREASING ITS VOLUME**©**Коробкова А. С.***Российский университет Дружбы Народов
г. Москва, Россия, korobkova.as@yandex.ru*©**Коробкова А.***Peoples' Friendship University of Russia
Moscow, Russia, korobkova.as@yandex.ru*©**Маркин В. Э.***Российский университет Дружбы Народов
г. Москва, Россия, 345933@rambler.ru*©**Markin V.***Peoples' Friendship University of Russia
Moscow, Russia, 345933@rambler.ru*

Аннотация. В статье затронута теория вопроса, рассмотрены особенности организации внутренних заимствований в Соединенных Штатах Америки, включающие публичный государственный долг и внутриправительственный долг, а также их структура. Отдельно рассматривается такой кредитор Соединенных Штатов Америки как Федеральная Резервная Служба и ее роль в процессе реализации внутренних государственных заимствований. Далее проводится анализ недостатков и преимуществ роста объемов внутреннего долга США.

Abstract. The article addresses the theory of the problem, the peculiarities of organization of internal borrowing in the United States of America, including public debt and intergovernmental debt, as well as their structure. Special attention is paid to such creditor of the United States as the Federal Reserve Service and its role in the implementation of domestic public borrowing. The following is the analysis of strengths and weaknesses of growth of domestic debt of the United States.

Ключевые слова: дефицит бюджета, государственный долг, государственные внутренние заимствования, внутренний долг, государственные облигации, инфляция.

Keywords: budget deficit, government debt, internal borrowing, internal debt, government bonds, inflation.

Проблема роста государственного долга развитых стран, важной составляющей которого является внутренний долг государства, как никогда актуальна для рассмотрения в условиях очередного мирового экономического кризиса, когда темпы роста национальных экономик замедляются, негативное влияние на их развитие оказывают такие факторы, как рост инфляции и показателей безработицы.

Проблему внутреннего государственного долга можно хорошо описать, рассматривая специфику внутригосударственных заимствований Соединенных Штатов Америки, так как именно для этой страны борьба с постоянным ростом объемов государственного долга является одной из основных микроэкономических задач. Важным является раскрытие

особенностей американского внутреннего долга, которые позволят автору статьи сделать вывод не только о губительных последствиях тенденций роста государственного долга в целом, но и обозначить положительные моменты организации внутренних заимствований в США.

В научной литературе проблематика внутреннего государственного США является малоизученной, большая часть работ отечественных и зарубежных исследователей посвящена рассмотрению государственного долга страны в целом, еще меньше авторов пишут о проблеме роста внутреннего и внешнего госдолга, как о положительной и даже необходимой тенденции, способствующей благоприятному развитию национальной экономики.

Важной исследовательской задачей в рамках данной статьи является обоснование положительного влияния организации системы внутренних государственных заимствований на экономику США.

Особенности внутреннего государственного долга США

Государственный долг как экономическая категория является результатом образования накоплений бюджетных дефицитов в течение целого ряда лет, финансирование которых приходилось производить с помощью реализации заимствований, как на внутреннем, так и на внешнем финансовом рынке. Именно по признаку сферы размещения государственный долг любой страны делится на внутренний и внешний. Под внутренним финансовым долгом исследователи обычно понимают определенную часть государственного долга, связанную с внутренними займами и иными обязательствами долгового характера перед кредиторами, которые являются резидентами [1].

Имеющиеся объемы внутреннего долга у страны являются скорее не редким исключением, а часто встречающимся правилом для многих национальных экономик современного мира. Следует отметить, что именно для экономически развитых стран характерны значительные объемы внутренних государственных заимствований. Не являются исключением и Соединенные Штаты Америки. Фантастические размеры показателя как государственного долга в целом, так и объемов внутреннего государственного долга в частности, у США привлекают внимание аналитиков всего мира, а число пророчеств о крахе американской национальной экономической системы побило все рекорды (Рисунок).

Государственный долг США, % к ВВП

Рисунок. Динамика значений государственного долга США 2005–2015 гг., % к ВВП
(<http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=usa>).

Следует отметить, что структура государственного долга США в 2016 году выглядит примерно так:

1. доля внутренних заимствований — 90%;
2. доля внешних заимствований — 10%;
3. дефицит бюджета — 2,5%.

На практике государственный долг США делится на две части, среди которых: публичный государственный долг и внутриправительственный долг. Последний состоит из задолженности американского бюджета более чем перед 100 различными правительственными агентствами, имеющими законодательное право вкладывать имеющиеся свободные средства в разные государственные ценные бумаги. 80% данного долга составляют заимствования перед тремя государственными пенсионными фондами: “Federal old age and survivors insurance trust fund”, “Civil service retirement and disability fund”, “Military retirement fund”. По состоянию на 2015 г. внутриправительственный долг в США составил 5 025 млрд. долларов, что составляет 28,2% от общего размера государственного долга [2].

По своей экономической сути внутриправительственный долг США является своеобразной формой взаимного расчета между правительственными агентствами и федеральным бюджетом, которая отражает такое состояние, при котором пенсионные фонды имеют возможность обменять средства в наличной форме на ренту.

Внутриправительственный американский государственный долг состоит из следующих основных типов обязательств:

1. Treasury bills — кратковременные обязательства, на срок от нескольких дней до года, проценты выплачиваются по окончании срока;
2. Treasury notes — обязательства на срок от 2 до 7 лет, проценты выплачиваются два раза в год;
3. Treasury bonds — 30-летние обязательства, проценты выплачиваются два раза в год;
4. Treasury Inflation — Protected Securities — 5, 10 и 30-летние обязательства, процент по которым определяется как твердый процент и инфляция к моменту получения купонного дохода / выкупу облигации.

Внутриправительственная часть долга в большей степени состоит из длинных бумаг, поэтому по ней фактически платится около 3%. Среди внутренних кредиторов, по данным на сентябрь 2014 года, правительственные агентства и Федеральная резервная система (ФРС) США держат 62% долга, правительства штатов, муниципалитеты и принадлежащие им пенсионные фонды — 6,5% долга, негосударственные инвесторы — 31,5% [3].

Важным фактором увеличения доли ФРС стала реализация программы известных «количественных смягчений», при этом следует учитывать, что целью этой программы, в основном, является не скупка казначейских бумаг, относящихся к группе высококачественных финансовых инструментов, а приобретение особых, называемых аналитиками финансового рынка США «мусорными», облигаций. Таким образом, можно сделать вывод, что роль ФРС в процессе реализации внутренних государственных заимствований сводится не только к прямой скупке казначейских бумаг, а скорее к реализации целого комплекса условий, помогающих покупке со стороны других сегментов американской экономики. Именно благодаря деятельности ФРС, которая, скорее всего, является государственно регулируемой, обеспечивается замещение в балансах различных банков и других организаций разного профиля различных «мусорных» бумаг казначейскими облигациями.

Такие манипуляции, проводимые специалистами ФРС, имеют двойное значение: с одной стороны, спасаются банки, а также иные организации частного типа, которые до сих пор не могут выправить свое финансовое положение после экономического кризиса 2008 года, а с другой стороны — такие операции определенным образом спасают правительство. Важно, что, прежде всего, выкуп «мусорных» бумаг производится в обмен на обязательство банка приобрести на вырученные деньги бумаги казначейства.

Кстати, другие активные операции ФРС также могут иметь «связанный» характер. Например, Федеральный резервный банк предоставляет кредит частному американскому банку в обмен на обязательство последнего приобрести определенное количество казначейских бумаг. Без подобного рода объяснения трудно поверить, чтобы банки, инвестиционные фонды, страховые компании и другие, финансовые и нефинансовые организации США в добровольном порядке приобретали бумаги — хотя и надежные, но с символической процентной ставкой. Эксперты признают, что ФРС прямо или косвенно обеспечивает приобретение 35–40% всех бумаг американского казначейства, а в рамках США (без иностранных покупателей) — 70–80%.

Важно принять во внимание, что банке в совокупном объеме держателей внутреннего долга США занимают незначительную долю, равную не многим более 5% от всех выпущенных казначейских бумаг в пределах Соединенных Штатов Америки. Однако, намечается серьезная тенденция увеличения числа казначейских бумаг на счетах американских банков, в сравнении с 2008 годов по состоянию на 2015 год сумма таких облигаций увеличилась в 3 раза и составила 300 млрд. долларов. Некоторые эксперты рассматривают такое увеличение в качестве компенсационных добровольных выплат банков за те суммы (в общей сложности около 2-х трлн. долларов), которые были потрачены правительством на спасение банковской системы США в период финансового кризиса [3].

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что внутренний государственный долг создает для казначейства один входящий денежный поток, который представляет собой выручку от продажи новых выпусков госбумаг, и два исходящих, подразумевающих погашение и выплату купонного дохода. Поскольку отдельные события в этих трех потоках происходят почти что ежедневно, интерес представляет только сальдо процессов. Выплата купонного дохода по внутриправительственным трансфертам в 2014 году потребовала 173 млрд. долларов. Сальдо операций по выпуску и погашению госбумаг для внутреннего долга составило 269 млрд. долларов, итоговое сальдо операций составило 66 млрд. долларов с его внутренней частью.

Недостатки и преимущества роста объемов внутренних заимствований США

Важно отметить, что стремительные темпы роста как государственного долга США в целом, так и внутренних заимствований в частности, являются экономической необходимостью для дальнейшего развития данной страны, это обусловлено тем, что доллар является мировой валютой, то есть необходимостью в увеличении ее объема в обороте пропорционально росту объемов мировой торговли. Именно поэтому для Америки иметь отрицательный баланс (повышающий госдолг) необходимо для обеспечения нужд мировой финансовой системы.

Кроме того, каждая денежная единица, которая не является резервной, не может быть напечатана, если не будет подкреплена наличием определенного количества долларов, а для этого необходимо купить государственные облигации США, что опять-таки увеличивает госдолг Соединенных Штатов.

К тому же, стоит напомнить, что американский внутренний долг номинирован в национальной валюте, что существенно облегчает задачу его выплаты в случае необходимости. Иначе говоря, американцы просто могут напечатать нужный объем денег, для погашения всех имеющихся заимствований. Это, конечно, вызовет другие проблемы

(например, потерю доверия к долларам и высокую инфляцию), но сам факт того, что такая возможность существует, вселяет уверенность в инвесторов и кредиторов США [4].

При всех перечисленных преимуществах, безусловно, необходимо принимать во внимание тот факт, что значительная часть государственного долга, сосредоточенного на территории США, также может и негативно влиять на развитие страны. Важно учитывать, что способность к выкупу государственных облигаций имеется, преимущественно у достаточно обеспеченных, мало в чем нуждающихся людей. Возврат долгов уже со стороны государства будет обращен в пользу именно этих состоятельных заемщиков, поскольку возвращение вложенных в ценные государственные бумаги денежных средств закладывается в бюджет государства. Таким образом, денежные выплаты, предназначенные для развития отрасли здравоохранения, образования или культурной деятельности общества пойдут на компенсации уже тем, кто в денежных средствах не так сильно нуждается. Конечно, значительно уровень населения страны от этого снизится не сильно, однако и повышения ждать не стоит. Таким образом, складывается одна из главных несправедливостей современного мира, при которой состоятельные люди богатеют еще больше, а малоимущие при этом стремительно беднеют.

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что наряду с негативными социальными и экономическими последствиями, источником которых может стать рост объемов внутренних государственных заимствований, на примере анализа организации внутреннего долга США, можно выделить целый ряд преимуществ, которые имеют специфический характер и актуальны в большей степени в рамках экономической и социальной системы рассматриваемого государства. Рост объемов как государственного долга в целом, так и внутренних заимствований в частности, не всегда носит отрицательный характер, а может являться фактором поддержания стабильности развития государства.

Список литературы:

1. Соколов Е. А. Принципы государственного внутреннего долга // Бизнес в законе. 2013. №1. С. 131–135.
2. Миронов А. В. Современное состояние государственного долга США: этапы развития и структурные особенности // Пространство экономики. 2015. №3–3. С. 107–112.
3. Баева Е. А. Управление государственным внутренним долгом США: проблемы и перспективы // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. 2015. №4. С. 177–122.
4. Маргасов Д. В. Использование внутренних займов для увеличения государственного капитала // Проблемы современной экономики. 2013. №4. С. 210–214.

References:

1. Sokolov E. A. Printsipy gosudarstvennogo vnutrennego dolga. Biznes v zakone, 2013, no. 1. pp. 131–135.
2. Mironov A. V. Sovremennoe sostoyanie gosudarstvennogo dolga SShA: etapy razvitiya i strukturnye osobennosti. Prostranstvo ekonomiki, 2015, no. 3–3, pp. 107–112.
3. Baeva E. A. Upravlenie gosudarstvennym vnutrennim dolgom SShA: problemy i perspektivy. Uchenye zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU, 2015, no. 4, pp. 177–122.
4. Margasov D. V. Ispolzovanie vnutrennikh zaimov dlya uvelicheniya gosudarstvennogo kapitala. Problemy sovremennoi ekonomiki, 2013, no. 4, pp. 210–214.

*Работа поступила
в редакцию 12.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*